

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ В АРХИТЕКТУРЕ ГОРОДСКИХ ЦЕНТРОВ

Заиров Рауф Заирович,

СамГАСУ, ст. преподаватель, r.zairov@samdaq.edu.uz

Нажмиева Саида Рауфовна,

СамГАСУ, преподаватель, s.najmieva@samdaq.edu.uz

Аннотация. В статье исследуются проблемы художественной выразительности застройки городских центров, акцентируя внимание на растущей потребности в обогащении архитектурного языка и углублении его идейного содержания. Обсуждаются недостатки современных проектов, такие как гипертрофия масштаба и схематизм, а также необходимость создания комфортной городской среды, способствующей социальному взаимодействию. Рассматривается роль пешеходных улиц и пространств, их влияние на восприятие городской среды и необходимость системного подхода к проектированию, включая интеграцию внутренних и внешних пространств. Авторы подчёркивают важность создания эмоционально насыщенной и эстетически привлекательной архитектурной среды в центральных зонах городов, а также роль ландшафтных архитекторов в этом процессе.

Ключевые слова: художественная выразительность; городские центры; пешеходные улицы; социальное взаимодействие; архитектурная среда; восприятие пространства; градостроительство; композиционные решения; внутренние пространства; экологические аспекты.

Введение. Художественная выразительность застройки центров городов всегда являлась одной из ключевых проблем. В настоящее время её решение связано с возрастающей потребностью в обогащении языка архитектуры и углублении его идейного содержания.

Несмотря на несомненные успехи в создании масштабных композиционных решений для центров таких городов, как Самарканд, Карши, Шахрисабз и других, эстетика проектируемых сооружений и пространств остаётся проблемной. Наиболее распространённые недостатки включают гипертрофию масштаба, схематизм, преобладание простых, метрических композиций.

Современный этап характеризуется переходом к реализации проектов городских центров в натуре, что ставит перед архитекторами новые задачи. Оказалось, что система обратной связи в цепи "проект — натура — человек" ещё недостаточно изучена. На протяжении длительного времени проекты сравнивались только с макетами. Но как выглядят эти ансамбли в реальности, наполняясь людьми, движением и ритмом современной жизни?

Современный комплексный теоретико-методологический подход к изучению городской среды позволяет проводить объективный анализ градостроительных решений с использованием критериев зрительного восприятия. Композиционные средства следует направить не только на подчёркивание значимости центра города, но и на обогащение его внутреннего пространства, включая улицы, площади и пешеходные бульвары. Данный подход актуален по социальным причинам: тысячи людей ежедневно посещают центральные зоны города, воспринимая их символику и архитектурные формы. Отсюда важность предъявляемых требований к застройке и пространствам центральной части города для создания уникальной, эмоционально насыщенной и комфортной среды.

Опыт реализации проектов центров новых городов показал, что в обширных пространствах

межмагистральных территорий человеку часто бывает неуютно. Комплексы городского центра "тонут" в безбрежных просторах гигантских эспланад. В таких условиях зачастую отсутствуют внутренние пространства, рассчитанные на восприятие пешехода. Отрицательные социальные последствия таких решений (доказана потребность человека в масштабных, полузамкнутых или замкнутых пространствах) вызвали волну новых поисков и подходов к планировочным решениям. Устойчивой тенденцией стало возрождение роли пешеходных улиц в центрах новых городов, таких как Ташкент и Навои. Всё больше появляется проектов, где решаются образно-пластические задачи, обогащается палитра композиционных средств архитектуры.

Рис.1. Площадь Независимости (главный вход), г. Ташкент

1. Экспериментальные достижения психологии позволили доказать необходимость повышения разнообразия искусственной среды, созданной за последние двадцать лет. Оптимальный уровень восприятия обуславливается многозначностью и комплексностью среды, богатством зрительных сигналов.

В данном исследовании применён комплексный теоретико-методологический подход к изучению архитектурно-пространственной среды городского центра. Современный градостроительный опыт

позволяет объективно анализировать созданную среду с использованием критериев зрительного восприятия. Композиционные средства следует направить не только на подчёркивание главенствующего значения центра, но и на пластическое обогащение его внутренних пространств — улиц, площадей, пешеходных бульваров и эспланад.

Актуальность такого подхода имеет серьёзные социальные причины. Ежедневно тысячи людей посещают центральные зоны крупных городов, ощущая на себе воздействие символов, архитектуры зданий, улиц и площадей. Центр "транслирует" свои ценности на весь город и систему расселения. Поэтому к застройке и пространствам городского центра следует предъявлять высокие требования, чтобы придать его облику индивидуальность, эмоциональную окрашенность и высокий эстетический комфорт.

Известно, что в представлении горожан образ центра чаще всего ассоциируется с площадью или улицей. Принцип разделения пешеходного и транспортного движения, реализованный в последние десятилетия, значительно повлиял на архитектурный облик центров городов. Это нововведение градостроительной мысли вдохнуло жизнь в исторические районы крупных городов. Освобождённые от транспорта, многие площади и улицы вновь стали местом общения людей и познания эстетических ценностей, представленных как в памятниках архитектуры и старинных скверах, так и в современных сооружениях, рекламе и художественном оформлении.

На сегодняшний день проблема художественно организованной среды центра может быть решена через системное рассмотрение всех её элементов. Улицы и площади должны проектироваться как единый пространственный организм, образующий систему главных пространств центра. Это позволит "запрограммировать" визуально активные и нейтральные зоны, обеспечивая восприятие максимального разнообразия объектов.

2. Важнейшее значение в структуре городского центра имеют пешеходные зоны, включая площади и главные пешеходные улицы, не пересекающиеся с транспортными магистралями на одном уровне. Их размеры определяются архитектурно-планировочным решением центра и пространственной композицией с учётом интенсивности и направленности пешеходных потоков.

Площади всегда служили важными смысловыми и композиционными узлами, привлекающими людей. Характер концентрации людей на площади определяется её функциональным назначением (административным, торговым, зрелищным и др.), а также разделением транспортного и пешеходного движения. Принцип "площадь — пешеходу" стал основополагающим в современных условиях, что позволило улучшить тип монументальной площади-форума для общественных праздников (например, Площадь Независимости в Ташкенте и площадь Амира Тимура в Шахрисабзе). Это также дало

развитие новым типам пространств, таким как поднятые над землёй площади-платформы, характерные для XXI века, которые имеют открытые границы и строятся на свободном равновесии зрительно соподчинённых масс.

Принцип непрерывного, перетекающего пространства активно используется в градостроительстве XXI века. Однако долгое время внимание архитекторов было сосредоточено на разработке внешнего пространства комплексов, а традиции проектирования внутренних пространств с элементами, соразмерными человеку, постепенно утратились, что привело к потере масштабности.

Создание открытых площадей-форумов и площадей-платформ способствует интеграции внутренних пространств центра во внешние. Важно, чтобы они сочетали требования крупного градостроительного масштаба с размерами, комфортными для восприятия человеком. Чтобы современные площади контрастировали с магистралями, их ширина должна быть примерно втрое больше. Сохранение масштабности требует специальных приёмов: террасирования площади, использования рисунка мощения и элементов ландшафтной архитектуры. Известно, что даже простое мощение — деление на клетки — помогает восприятию пространства и поддержанию его масштабности.

Рис.2. Парк Ташкент-Сити, г. Ташкент

Рис.3. Площадь Независимости Узбекистана, г. Ташкент

Главные пешеходные маршруты должны пролегать среди разнообразия крупных и малых архитектурных форм, зелёных насаждений и других элементов городской среды. Для пешеходов необходимо создавать интересный городской

ландшафт, который будет привлекать их внимание как днём, так и вечером. Зоны для пешеходного движения, свободные от автомобилей и организованные так, чтобы у людей была возможность остановиться и отдохнуть, могут стать излюбленным местом прогулок горожан [3].

Опыт создания пешеходных зон показал возрождение небольших, замкнутых и полузамкнутых площадей в центральных районах крупных городов. Эти пространства часто становятся своеобразными островками спокойствия среди шумной городской атмосферы (Рис.2). Традиционный дух исторических площадей сохранили внутренние, пешеходные пространства городов Самарканда и Бухары.

Освобождение центральных районов от транзитного движения заметно усилило структурную и композиционную роль пешеходных улиц. Основываясь на отечественном и зарубежном опыте градостроительства, можно говорить о создании обширных пешеходных пространств, которые в классической архитектуре не встречались. Отсутствие таких пространств в современных городских центрах указывает на недостаток комфорта в городской среде. Тем не менее, примеры из ряда европейских стран показывают, что реконструкция исторических улиц под пешеходные зоны способствует улучшению комфорта и выразительности среды, а также позволяет гармонично интегрировать здания в пространство улицы.

Современные пешеходные улицы становятся сложными многоуровневыми сооружениями, где нижний ярус может включать станции метро, подземные стоянки и грузовые тоннели. Развитая система подземных и надземных коммуникаций становится основой для новых композиционных решений. Значительное место здесь занимают пластические искусства и элементы благоустройства малых архитектурных форм. В центральных районах малых и больших городов следует создавать эстетически выразительную среду, объединяющую усилия архитекторов, дизайнеров, художников и мастеров ландшафтной архитектуры (Рис.3).

3. По своим масштабам задача создания такой среды беспрецедентна. Её реализация возможна при наличии генерального композиционного замысла, основанного на комплексном взаимодействии архитектурных средств и монументального искусства. Практика застройки центров ряда городов свидетельствует о том, что новые направления в градостроительстве уже прочно вошли в жизнь. Приведённые примеры показывают богатый арсенал средств художественной выразительности, заложенный в пластике поверхности земли.

Центр Ташкента — это большая экспериментальная площадка, где создаётся целостный, разнообразный и сложный по структуре архитектурный организм. Забота о человеке, его комфорте и эстетическом окружении стала главной задачей проекта. Сеть пешеходных аллей и

бульваров служит каркасом композиции центра, различающегося по функциональному назначению и эмоциональной окраске его внутренних пространств. Центр лишён официальной парадности, присущей многим аналогичным площадям. Живописная компоновка разновеликих объёмов, водные каскады, зелень и рельефная разработка поверхности сделали эту официальную часть любимым местом прогулок и отдыха горожан. Прогрессивный опыт обустройства пешеходных аллей рекомендуют к применению в других проектах.

Важно, чтобы благоустройство и озеленение площадей и улиц рассматривались не как вспомогательные меры, а как задачи архитектуры. Специальные пластические приёмы — геометрия рисунка мощения, террасы, уровни, пандусы, декоративные стенки, цветники и фонтаны — усиливают визуальную информативность, эстетическую привлекательность и масштабность городской среды.

Заключение. В данной работе рассмотрены лишь некоторые приёмы формирования городской среды, однако их количество может быть значительно увеличено. Все они показывают, что внутренние пространства центра должны стать объектом специального проектирования. Ландшафтные архитекторы играют здесь особую роль, что подтверждается успешным опытом других стран. Крупные общественные площади-форумы, небольшие пешеходные площади и улицы, а также парки и скверы центра, выполненные по законам искусства, обладают высокой эмоциональной силой и способствуют социальному взаимодействию, что, в конечном итоге, решает важные задачи общества.

Литература :

1. Авдоткин Л.Н., Лежава И.Г., Смоляр И.М. Градостроительное проектирование // Учебник для студентов бакалавров по специальности «Архитектура». СПб., Техническая книга, 2011, 432 с.
2. Глазьев В.Л. Урбанистика. Часть 1. М.: Европа, 2008, 418 с.
3. Островский В. Современное градостроительство // Пер. с польского под ред. В.В. Владимирова. М.: Строиздат, 1979, 358 с.
4. Эллард К. Среда обитания: Как архитектура влияет на наше поведение и самочувствие. Пер. с англ. -3-е изд. - М.: Альпина Паблишер, 2022, 288 с.
5. Браун Л.Дж., Диксон Д. Urban Design for an Urban Century. Transforming Cityscapes for Sustainability. 2-е изд. Нью-Йорк: Wiley, 2023, 320 с.
6. Ibragimov, N. (2024). FORMATION AND CLASSIFICATION OF WATER ENTERTAINMENT HEALTH CENTERS. *Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology (2995-486X)*, 340-342.
7. Khasanovich, I. N. (2023). DEVELOPMENT OF SPA (SANUS PER AQUAM) ZONES IN WATER FACILITIES DEVELOPMENT OF SPA (HEALTH THROUGH WATER) ZONES IN WATER FACILITIES. *JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE*, (2), 306-308.

